

Statnett
The future is electric

iFleks Resultater fra del 3

22.06.2021

LITT OM UNDERSØKELSEN

Denne undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet iFleks som skal kvantifisere prisfølsomhet til fremtidens sluttbrukere med fokus på husstander og næringsbygg i byområder. Dette er del 3 av 3 i dette prosjektet. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan norske husholdninger evner å reagere på variasjoner i strømprisen. Undersøkelsen vil hjelpe Statnett til å forstå hvilken informasjon husholdningen trenger for å kunne endre strømforbruket sitt, og hvor mye de må kunne spare på strømutførelsen sine eller kunne tjene for å være villig til dette.

Undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos i perioden 12. mai til 10. juni 2021. Denne delen av undersøkelsen er delt i to. Målgruppe en, for en del av undersøkelsen er sendt til befolkningen i visse deler av Norge. Denne målgruppen har vært husstander i byområder; mer spesifikt i Oslo (600), Bærum (100), Asker (100), Lillestrøm (100), Drammen (100), Stavanger (200), Bergen (200), Bodø (200), Tromsø (200) og Trondheim (200). Antall intervju per sted oppført i parentes, totalt 2000 intervju.

Den andre delen er sendt til et utvalg på 4752 respondenter som tidligere har deltatt i iFleks prosjektet. Disse respondentene mottok vi fra Statnett og Statnetts samarbeidspartnere Bodø Energi, Ishavskraft og Gudbrandsdalen Energi. Målgruppe to består av prerekutterte respondenter. Blant disse mottok vi totalt 2252 intervju, dette tilsvarer 47 % svar.

I denne rapporten viser vi resultater for samtlige av respondentene som har deltatt i de to undersøkelsene. Resultatene er også sammenlignet der det er mulig. Enkelte spørsmål er kun stilt til enkelte av de prerekutterte som har mottatt prissignal som del av iFleks-prosjektet.

01

HOVEDRESULTAT

DE FLESTE OPPGIR Å BO I ENEBOLIG ELLER BOLIGBLOKK BEGGE UTVALG

Hvilken type bygning bor du i? Er det...

Base: Alle Husholdninger n=2000 Prisgruppe n= 1559 Kontroll n= 683

DE FLESTE HAR EN BOLIG PÅ 120 – 159 KVM

BEGGE UTVALG

Hvor stor er boligen i antall kvadratmeter?

Base: Alle Husholdninger n=2000 Prisgruppe n= 1559 Kontroll n= 683

OVER 8 AV 10 EIER BOLIGEN DE BOR I BEGGE UTVALG

Eier du/dere boligen?

HUSHOLDNINGER

■ Ja ■ Nei

PRISGRUPPE

■ Ja ■ Nei

KONTROLL

■ Ja ■ Nei

Base: Alle Husholdninger n=2000 Prisgruppe n= 1559 Kontroll n= 683

AV DE SOM HAR UMLEIEDEL HAR OVER HALVPARTEN MONTERT STRØMMÅLER I UMLEIEDELEN BEGGE UTVALG

Har dere en utleiedel i boligen?

Filter: Eier boligen

Er det montert egen strømmåler i utleiedelen?

Filter: Har utleiedel

Base: Eier boligen Husholdninger n=1614 Prisgruppe n= 1378 Kontroll n= 598

Base: Har utleiedel Husholdninger n= 221 Prisgruppe n= 165 Kontroll n= 101

ELEKTRISKE OVNER OG GULVVARME ER DE VANLIGSTE MÅTENE Å VARME OPP BOLIGEN PÅ BEGGE UTVALG

Hvordan varmes boligen opp?

Base: Alle Husholdninger n=2000 Prisgruppe n= 1559 Kontroll n= 683

EGEN ELEKTRISK VARMTVANNBEREDER SKILLER SEG TYDELIG FRA ANDRE OPPVARMINGSMETODER

BEGGE UTVALG

Hvordan varmes tappevannet opp hos dere?

Base: Alle Husholdninger n=2000 Prisgruppe n= 1559 Kontroll n= 683

OMTRENT 1 AV 4 HAR ELBIL SOM LADES HJEMME BEGGE UTVALG

Har du/dere elbil(er) i husstanden som lades av og til hjemme?

HUSHOLDNINGER

■ Ja ■ Nei

PRISGRUPPE

■ Ja ■ Nei

KONTROLL

■ Ja ■ Nei

Base: Alle Husholdninger n=2000 Prisgruppe n= 1559 Kontroll n= 683

ELBILEN LADES I HOVEDSAK PÅ SAMME STRØMMÅLER SOM BOLIGEN

BEGGE UTVALG

Hvordan lades elbil(e) vanligvis?

Filter: Har elbil som lades hjemme

Base: Har elbil som lades hjemme

Husholdninger n=438 Prisgruppe n= 367 Kontroll n= 188

DE FLESTE GJØR IKKE TILTAK FOR Å UNNGÅ TIMER MED HØYE STRØMPRISER VED LADING AV ELBILEN BEGGE UTVALG

Styrer du ladingen av elbilen(e) for å unngå timer med høye strømpriser?

Filter: Elbil lades hjemme på samme strømmåler som boligen

Base: Elbil lades hjemme på samme strømmåler som boligen Husholdninger n=296 Prisgruppe n= 280 Kontroll n= 151

FLERTALLET BRUKER SPOTPRIS / TIMESPOT

BEGGE UTVALG

Hvilken type strømvtales har du/dere?

Base: Alle Husholdninger n=2000 Prisgruppe n= 1559 Kontroll n= 683

FLEST SVART AT DET VAR MINST ÉN HJEMME PÅ DAGTID, CA. 5 HVERDAGER I UKEN MELLOM JANUAR OG MARS 2021

BEGGE UTVALG

Hvor mange hverdager (mandag-fredag) var minst én person hjemme på dagtid (kl. 9 - 16) i løpet av en gjennomsnittlig arbeidsuke i perioden januar - mars 2021?

Base: Alle Husholdninger n=2000 Prisgruppe n= 1559 Kontroll n= 683

FLERTALLET ER ENIGE I AT JUSTERINGER IFT. PRISEN VIL FØRE TIL REDUSERTE STRØMAVGIFTER

BEGGE UTVALG

Er du enig eller uenig med følgende utsagn? Folk som justerer sitt strømforbruk i forhold til prisen på strøm skal kunne spare strømavgifter.

Base: Alle Husholdninger n=2000 Prisgruppe n= 1559 Kontroll n= 683

RETT OVER HALVPARTEN FØLGER VANLIGVIS MED PÅ EGET STRØMFORBRUK

BEGGE UTVALG

Følger du/dere med på eget strømforbruk vanligvis?

HUSHOLDNINGER

■ Ja ■ Nei

PRISGRUPPE

■ Ja ■ Nei

KONTROLL

■ Ja ■ Nei

Base: Alle Husholdninger n=2000 Prisgruppe n= 1559 Kontroll n= 683

APP OG STRØMFAKTURA ER DE MEST BRUKTE INFORMASJONSKILDENE

BEGGE UTVALG

Hvordan får du/dere informasjon om strømforbruket?

Filter: Følger med på eget strømforbruk

Base: Følger med på eget strømforbruk

Husholdninger n=1069 Prisgruppe n= 1028 Kontroll n= 423

KUN NÆR 2 AV 10 FØLGER MED PÅ HVORDAN STRØMPRISENE VARIERER

BEGGE UTVALG

Følger du/dere med på hvordan strømprisene varierer fra dag til dag og time til time?

HUSHOLDNINGER

■ Ja ■ Nei

PRISGRUPPE

■ Ja ■ Nei

KONTROLL

■ Ja ■ Nei

Base: Alle Husholdninger n=2000 Prisgruppe n=1559 Kontroll n=683

HALVPARTEN OPPGIR AT DE FÅR INFORMASJON GJENNOM APP BEGGE UTVALG

Hvordan får du/dere informasjon om strømprisene?

Filter: Følger med på eget strømforbruk

Base: Følger med på eget strømforbruk

Alle Husholdninger n=263 Prisgruppe n= 314 Kontroll n= 120

LAVERE REGNING ER STØRSTE MOTIVASJONSFAKTOR BEGGE UTVALG

Kunne noe av det følgende motivere deg til å redusere strømforbruket i timer med høye strømpriser, når det er kaldt ute og du er hjemme?

Base: Alle Husholdninger n=2000 Prisgruppe n= 1559 Kontroll n= 683

MANGE HAR NESTEN IKKE MULIGHET TIL Å REDUSERE STRØMFORBRUKET

BEGGE UTVALG

Hvorfor ønsker du ikke å redusere strømforbruket?

Filter: Ønsker ikke eller kan ikke redusere strømforbruket

Base: Ønsker ikke eller kan ikke redusere strømforbruket

Husholdninger n=135 Prisgruppe n= 44 Kontroll n= 19

7 AV 10 VILLE BRUKT EN GRATIS VARSLINGSTJENESTE SOM VARSLER OM HØY STRØMPRIS NOEN TIMER NESTE DAG BEGGE UTVALG

Ville du ha brukt en gratis informasjonstjeneste som varslet deg om at strømprisen neste dag ville bli veldig høy i noen timer?

Filter: Kan motiveres til å redusere strømforbruket

HUSHOLDNINGER

■ Ja ■ Nei ■ Vet ikke

PRISGRUPPE

■ Ja ■ Nei ■ Vet ikke

KONTROLL

■ Ja ■ Nei ■ Vet ikke

Base: Kan motiveres til å redusere strømforbruket

Husholdninger n=1865 Prisgruppe n= 1515 Kontroll n= 664

FLEST ØNSKER VARSEL DERSOM DEN FORVENTEDE STRØMKOSTNADEN ØKER MED 5-50 KR HELE NESTE DAG BEGGE UTVALG

Hvor mye høyere måtte den forventede strømkostnaden for hele neste dag være for at du ville ønske å bli varslet? ... kroner høyere sammenlignet med en vanlig vinterdag.

Filter: Ville brukt en gratis informasjonstjeneste

Base: Ville brukt en gratis informasjonstjeneste

Husholdninger n=2000 Prisgruppe n= 1246 Kontroll n= 518

STØRST ANDEL ØNSKER IKKE BRUKE TID PÅ DETTE ELLER OPPGIR AT STRØMKOSTNADENE IKKE ER SÅ STORE BEGGE UTVALG

Hvorfor ville du ikke brukt en slik informasjonstjeneste?

Filter: Ville ikke brukt en gratis informasjonstjeneste

Base: Ville brukt en gratis informasjonstjeneste Husholdninger n=286 Prisgruppe n= 101 Kontroll n= 54

1/2: MOTIVASJON TIL REDUKSJON AV STRØMFORBRUK BEGGE UTVALG

Se for deg at det er høy strømpris enkelte hverdager (mandag - fredag) på vinterstid. Hvor mye penger må du/dere spare på strømregningen, for å redusere strømforbruket noen timer midt på dagen med høy strømpris...

Filter: Kan motiveres til å redusere strømforbruket

Noen timer 1 hverdag 1 vintermåned når strømprisen er høy

Noen timer 5 hverdager 1 vintermåned når strømprisen er høy

Noen timer alle hverdager 1 vintermåned når strømprisen er høy

■ HUSHOLDNINGER ■ PRISGRUPPE ■ KONTROLL

Base: Kan motiveres til å redusere strømforbruket

Husholdninger n=1865 Prisgruppe n= 1515 Kontroll n= 664

2/2: MOTIVASJON TIL REDUKSJON AV STRØMFORBRUK BEGGE UTVALG

Se for deg at det er høy strømpris i 2, 4, eller 8 sammenhengende timer én hverdag (mandag - fredag) på vinterstid. Hvor mye penger må du/dere spare på strømregningen, for å redusere strømforbruket i disse timer midt på dagen med høy strømpris ...

Filter: Kan motiveres til å redusere strømforbruket

2 sammenhengende timer 1 hverdag 1 vintermåned når strømprisen er høy

4 sammenhengende timer 1 hverdag 1 vintermåned når strømprisen er høy

8 sammenhengende timer 1 hverdag 1 vintermåned når strømprisen er høy

■ HUSHOLDNINGER ■ PRISGRUPPE ■ KONTROLL

Base: Kan motiveres til å redusere strømforbruket

Husholdninger n=1865 Prisgruppe n= 1515 Kontroll n= 664

VARIASJON VED HVOR MYE SOM MÅ SPARES PÅ STRØMREGNINGEN FOR Å REDUSERE STRØMFORBRUKET BEGGE UTVALG

Hvor mye penger må du/dere å spare på strømregningen for å redusere strømforbruket med følgende tiltak?

Filter: Varmer opp bolig med elektrisk ovn, gulvvarme eller luft/luft-vann-varmepumpe
ELLER har elbil(er) som av og til lades hjemme

Redusere innetemperatur med 3 grader mellom kl. 16 og 20 på 1 hverdag om vinteren mens du er hjemme

Filter: Varmer opp bolig med elektrisk ovn, gulvvarme eller luft/luft-vann-varmepumpe
OG oppgir «Ja» for elbil(er) som av og til lades hjemme

Ikke lade elbilen hjemme slik at du må stoppe underveis for å lade 1 time ved neste lengre biltur

Base: Alle Husholdninger n=1593 Prisgruppe n=1559 Kontroll n=683

Husholdninger n=423 Prisgruppe n=354 Kontroll n=182

HØYEST ANDEL SVARER DE MÅ SPARE FRA 1001-2000 KR PER ÅR FOR Å KUNNE TENKE SEG KJØPE SMARTUTSTYR BEGGE UTVALG

Se for deg at du skal kjøpe smartutstyr som vil redusere strømrregningen din ved å automatisk styre deler av forbruket ditt bort fra timer med høye strømpriser uten at du merker noe. Hvor mye må du spare per år, for at du kunne tenke deg å kjøpe smartutstyr som koster 5000 kr?

Filter: Kan motiveres til å redusere strømforbruket

Base: Kan motiveres til å redusere strømforbruket

Husholdninger n=1865 Prisgruppe n=1515 Kontroll n=664

OMTRENT 4 AV 10 SIER BEGGE ALTERNATIVER ER LIKE BRA. LIKE STOR ANDEL OPPGIR Å SPARE LITT HVER DAG BEGGE UTVALG

Forestill deg at du kan redusere strømregningen din ved å redusere strømforbruket i timer med høy strømpris om vinteren. Hvis du kunne velge, hvilket av følgende alternativer ville du ha foretrukket?

Filter: Kan motiveres til å redusere strømforbruket

Base: Kan motiveres til å redusere strømforbruket

Husholdninger n=1865 Prisgruppe n= 1515 Kontroll n= 664

OVER 6 AV 10 I PRISGRUPPEN FULGTE AKTIVT MED PÅ PRISSIGNALENE SOM BLE GITT

KUN PRISGRUPPE

Husholdningen din deltok i Statnetts priseksperiment i vintermånedene. Vi er interessert i å høre hvordan du/dere opplevde eksperimentet og har derfor noen spørsmål. Fulgte du/dere aktivt med på prissignalene som ble gitt under eksperimentet?

Filter: Prisgruppe

Base: Prisgruppe

Prisgruppe n= 1559

8 AV 10 GJORDE TILTAK I HUSHOLDNINGEN FOR Å FLYTTE STRØMFORBRUKET FRA TIMER MED HØYE PRISER KUN PRISGRUPPE

Gjorde du/dere tiltak i husholdningen for å redusere eller flytte strømforbruket fra timer med høye priser?

Filter: Prisgruppe som deltok i eksperimentet

Base: Prisgruppe som deltok i eksperimentet

Prisgruppe n= 1021

HØYEST ANDEL OPPGIR AT DE FLYTTET BRUK AV OPPVASKMASKIN ELLER VASKEMASKIN TIL ANDRE TIMER KUN PRISGRUPPE

Hvilke tiltak gjennomførte du/dere?

Filter: Prisgruppe som deltok i eksperimentet og gjorde tiltak i husholdningen

Base: Prisgruppe som deltok i eksperimentet og gjorde tiltak i husholdningen

Prisgruppe n= 817

7 AV 10 SOM DELTOK I PRISEKSPERIMENTET SYNES DET VAR VERDT Å GJØRE TILTAKENE KUN PRISGRUPPE

Du/dere tjente ... kroner under priseksperimentet takket være tiltakene.
Synes du at det var verdt å gjøre tiltakene?

Filter: Prisgruppe som deltok i eksperimentet og gjorde tiltak i husholdningen

Base: Prisgruppe som deltok i eksperimentet og gjorde tiltak i husholdningen

Prisgruppe n= 817

HØYEST MOTIVASJON ER Å SPARE PENGER OG INTERESSE FOR HVORDAN ENDRE STRØMFORBRUKET

KUN PRISGRUPPE

Hvorfor gjennomførte du/dere tiltakene?

Filter: Prisgruppe som deltok i eksperimentet og gjorde tiltak i husholdningen

Base: Prisgruppe som deltok i eksperimentet og gjorde tiltak i husholdningen

Prisgruppe n= 817

HØYEST ANDEL OPPGIR TIDSKLEMMEN I HVERDAGEN SOM EN BARRIERE FOR Å GJENNOMFØRE TILTAKENE KUN PRISGRUPPE

Hvorfor gjennomførte du/dere ikke slike tiltak?

Filter: Prisgruppe som deltok i eksperimentet og som ikke gjorde tiltak i husholdningen

Base: Prisgruppe som deltok i eksperimentet og som ikke gjorde tiltak i husholdningen

Prisgruppe n= 204

HØYEST ANDEL OPPGIR AT DET VAR VANSKELIG Å FORSTÅ HVA DE KUNNE GJORT KUN PRISGRUPPE

Hvorfor fulgte du/dere ikke aktivt med på prissignalene som ble gitt under eksperimentet?

Filter: Prisgruppe som ikke fulgte med på prissignalene

Base: Prisgruppe som ikke fulgte med på prissignalene

Prisgruppe n= 538

02

BAKGRUNNSINFO

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 1/3

Hva er høyeste gjennomførte utdanning i husstanden?

I hvilken alder er husstandens beboere? Hvor mange av husstandens beboere er... (gjennomsnitt antall)

■ HUSHOLDNINGER ■ PRISGRUPPE ■ KONTROLL

Hvor mange personer, deg selv inkludert, bor det i husstanden? Kun stilt til husholdningene

Base: Husholdninger n=2000 Prisgruppe n= 1559 Kontroll n= 683

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 2/3

FULLSTENDIG UTVALG

Hva er husstandens samlede inntekt?

Hvilken type bygning bor du i?

Hvor stor er boligen i antall kvadratmeter?

Base: Husholdninger n=2000 Prisgruppe n= 1559 Kontroll n= 683

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 3/3

FULLSTENDIG UTVALG

TEAMET

LINN SØRENSEN HOLST

Leder Public Affairs

Ipsos

linn.holst@ipsos.com

DANIEL RITLAND HERNES

Konsulent Public Affairs

Ipsos

daniel.hernes@ipsos.com